

IOT APLICADO AO MONITORAMENTO DE AMBIENTE COM COMUNICAÇÃO BLUETOOTH COM SMARTPHONE

Gabriel D. Viana, Gustavo D. Viana, Walter Augusto Varella.

IFSP, gabriel.dinis@aluno.ifsp.edu.br, gustavo.dinis@aluno.ifsp.edu.br, varella@ifsp.edu.br.

Resumo – Os projetos com microcontroladores visam aprimorar a comunicação e tomada de decisão dos dispositivos que estão na borda (sensores e atuadores). Assim, a conectividade destes é relevante para ampliar o espaço de armazenamento, conectando-os com a nuvem, o que reduz o consumo de energia e o espaço que o dispositivo ocupa. Para tanto, este trabalho mostra a construção de um dispositivo que monitora o ambiente com comunicação *bluetooth* e envia as informações coletadas para um *smartphone*. A interface utilizada no *smartphone* foi desenvolvida para o projeto, sendo de fácil utilização.

Palavras-chave: Internet das coisas; monitoramento por aplicativo; detecção de ambiente; comunicação *bluetooth*;

INTRODUÇÃO

É notório que os recursos naturais sejam finitos, demandando que seu uso seja monitorado e controlado [1]. Por exemplo, o sensoriamento do ambiente pode ocorrer por vários parâmetros, como temperatura, umidade, nível de incidência de gases, etc [2], [3], [4], [5]. Porém, isso exige que o sensor esteja a uma curta distância do ambiente monitorado [2]. Para tanto o sensor deve ser capaz de enviar e receber dados para um dispositivo “mestre” [2], [4]. Essa habilidade permite que sejam realizadas implementações à distância. Esse tipo de aplicação se encaixa nas necessidades encontradas, por exemplo, na agricultura [1], [5]. Assim, a partir do monitoramento do ambiente podem ser implementadas ações que automatizem o uso controlado de insumos e diminuindo o desperdício [1], [5]. A comunicação via *bluetooth* permite que o sistema tenha um baixo consumo de energia (BLE – *Bluetooth Low Energy*) [4]. O *smartphone* pode funcionar não apenas como um monitor, mas como um *gateway* que converte e transmite as informações para um banco de dados armazenado em nuvem, e com isso o sistema se torna mais inteligente, compacto e realizando medições massivas e extraindo informações valiosas [5].

Baseado nessas premissas foi construído um sistema de monitoramento e comunicação com dispositivos de borda capaz de sensoriar a temperatura e umidade do ambiente. As informações são enviadas para o *smartphone* que atua como o dispositivo mestre do sistema.

DESENVOLVIMENTO

O projeto utilizou um microcontrolador Atmega 328 programado no ambiente de programação integrado (IDE) da arduino, onde foram incluídas quatro bibliotecas: “SoftwareSerial”, “DHT”, “Adafruit_AM2320” e “U8glib”. Estas bibliotecas foram adicionadas levando em consideração os componentes que seriam utilizados, sendo que para o monitoramento de temperatura e umidade foi utilizado o sensor DHT11. Para a comunicação com o *smartphone* foi utilizando o módulo *bluetooth* HC-05. A interface IHM local foi realizada com o uso do display OLED 128x96 em conjunto com um *push button* que possibilita a seleção da visualização da temperatura (em °C) ou da umidade (em %). Para a sinalização da ativação da comunicação *bluetooth* foram utilizados resistores de 220 Ω e dois *leds*, um

vermelho e um verde. O diagrama da ligação entre os módulos e componentes do sistema estão mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Diagrama da ligação entre os componentes do projeto.

A IHM (Interface Homem Máquina) foi desenvolvida com uso do aplicativo AppInventor, desenvolvido pelo MIT e disponibilizado no site “MIT App Inventor”. Neste foi possível construir o *layout* do aplicativo e toda a programação necessária para o monitoramento da temperatura e umidade e disponibilização no display e no *smartphone*. O sistema possui três botões e uma caixa de texto que atua como um monitor do ambiente, como mostra a Figura 2, sendo que um botão ativa a conexão *bluetooth* e os outros dois ligam e desligam o monitoramento das informações.

Figura 2 – IHM do projeto.

No desenvolvimento do projeto foram adicionadas as ferramentas: “*BluetoothClient*”, “*Notifier*” e “*Clock*”. A primeira atua para conectar um dispositivo a outros por meio de conexão *bluetooth* e utilizando o Perfil de Porta Serial (SPP - *Serial Port Profile*) na comunicação, a segunda serve para exibir mensagens de alerta e a terceira para configurar um cronômetro para o intervalo de atualização das informações no monitor.

A partir do design da IHM foi realizada a programação das ferramentas do aplicativo, acessando essa interface pelo botão “Blocks”, no canto direito da página do site. A programação é realizada por lógica de blocos, tornando-a mais simples e rápida de ser construída. Cada ferramenta adicionada ao aplicativo apresentará um conjunto de blocos utilizados na construção da lógica de funcionamento. A programação de funcionamento do botão *bluetooth* faz com que a lista de dispositivos disponíveis para conexão seja aberta quando o usuário pressioná-lo, como mostra a Figura 3.

Figura 3 – Programação do botão *bluetooth*.

Para os botões que controlam o monitor a programação basicamente envia um caractere cada, este foi explicitado na programação feita na IDE. A programação destes botões está disponível na Figura 4.

Figura 4 – Programação dos botões do monitor.

A programação da caixa de texto inclui a ação de mostrar e atualizar os dados recebidos pelo sensor de temperatura e umidade HC-05 no tempo definido pelo “*Clock*”. A programação do monitor pode ser visualizada na Figura 5.

Figura 5 – Programação do monitor.

Desta forma, quando o sistema é alimentado e a comunicação *bluetooth* é estabelecida com o *smatphone*, o monitor do aplicativo começa a receber dados com uma taxa de atualização a cada um

segundo, como mostra a Figura 6. É possível pedir para desligar o monitor, fazendo com que pare o envio de dados e as informações do monitor sejam apagadas.

Figura 6 – IHM com o monitor ativado.

Também é possível verificar que o display OLED está atuando como desejado, sendo possível aferir os dados no local da atuação, como mostra a Figura 7.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados encontrados foram satisfatórios levando-se em conta a proposta do desenvolvimento do projeto e considerando a precisão disponibilizada pelo sensor DHT 11. Funcionando com um conceito de implementação IoT (Internet das Coisas – *Internet of Things*), já que o *smartphone* foi capaz de monitorar as informações do sensor à distância e enviar comandos para serem executados remotamente pelo microcontrolador. A utilização do “MIT App Inventor” possibilitou a construção de uma IHM muito mais fácil, com uma interface “amigável” até mesmo para desenvolvedores iniciantes. Como proposta de projetos futuros estão incluídas a simulação em hardware de tempo real, com características de atuação na borda e assim permitir simulação em tempo real, proporcionando tomada de decisões em sistemas mais complexos e com aplicações por exemplo em monitoramento de variáveis em fazendas. E ainda a colocação de um *gateway* que envie os dados do sensor para um armazenamento em nuvem, com o uso de redes móveis.

REFERÊNCIAS

- [1] M. MONICA, *et al.*, “IoT Based Control and Automation of Smart Irrigation System: An Automated Irrigation System Using Sensors, GSM, Bluetooth and Cloud Technology,” International Conference on Recent Innovations in Signal processing and Embedded Systems (RISE), Out. 2017.
- [2] S. ARAM, A. TROIANO, E. PASERO, “Environment Sensing Using Smartphone,” IEEE

- Sensors Applications Symposium Proceedings, Mar. 2012.
- [3] T. ADIONO, *et al.*, "A Portable Node of Humidity and Temperature Sensor for Indoor Environment Monitoring," International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG), vol. 3, Jun. 2018.
- [4] J. HUGHES, J. YAN, K. SOGA, "Development of Wireless Sensor Network using Bluetooth Low Energy (BLE) for Construction Noise Monitoring," International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems (ISSUE), vol. 8, Jan. 2015.
- [5] J. I. SUAREZ, *et al.*, "Bluetooth Gas Sensing Module Combined with Smartphones for Air Quality Monitoring," Chemosphere, vol. 205, pp. 618 – 626, Ago. 2018.